

TECHNICAL SCIENCES

NEGATIVE EFFECTS OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE ECONOMY

R. Jalilova

Associate Professor of Computer Science Department of Azerbaijan State Pedagogical University
The Republic of Azerbaijan
AZ1009

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6967220>

НЕГАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ЭКОНОМИКУ

Джалилова Р.К.

Доцент кафедры Компьютерные науки Азербайджанского Государственного Педагогического Университета
Азербайджанская Республика
AZ1009

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6967220>

Abstract

The oil market, partly not in spite of, but due to the restrictions and challenges of the energy transition, is gradually recovering its strength. Lack of investment, resource constraints, difficulties in bringing spare capacities to the market cause a significant premium in the price of oil. The high price is expected to continue in 2022–2024. The acceleration of inflation, the growth of the debt burden, primarily in the United States, as well as the devaluation of the currencies of a number of developing countries create risks of possible crisis situations in the future, which can only strengthen the upward price trend.

The results of the analysis of the historical dynamics of oil prices showed that the current price levels will not create serious problems for the world economy. This is due to a significant increase in energy efficiency, as well as high global inflation rates, which reduce the real price of oil for consumers. Shrinking due to quarantine, the world economy began to require much less energy, which dealt a powerful blow to energy concerns, including oil and gas companies. Due to the impact of the coronavirus on the economy, the industry has experienced one of the worst periods in history. First of all, what happened was reflected in the dynamics of oil prices, which are most sensitive to the expectations of market participants.

Аннотация

Нефтяной рынок, отчасти не вопреки, а благодаря ограничениям и вызовам энергоперехода, постепенно восстанавливает силы. Дефицит инвестиций, ресурсные ограничения, сложности с выводом на рынок резервных мощностей обуславливают существенную премию в цене нефти. Ожидается, что высокая цена будет сохраняться в 2022–2024 гг. Ускорение инфляции, рост долговой нагрузки, прежде всего в США, а также девальвация валют ряда развивающихся стран создают риски возможных кризисных ситуаций в будущем, что может только усилить восходящий ценовой тренд.

Результаты анализа исторической динамики цен на нефть показали, что текущие уровни цен не создают серьезных проблем для мировой экономики. Это обусловлено существенным повышением энергоэффективности, а также высокими темпами мировой инфляции, снижающими реальную цену нефти для потребителей. Сжавшейся из-за карантина мировой экономике стало требоваться гораздо меньше энергии, что нанесло мощный удар и по энергетическим концернам, в том числе нефтегазовым. Из-за влияния коронавируса на экономику отрасль пережила один из худших периодов в истории. В первую очередь, случившееся отразилось на динамике цен на нефть, которые наиболее чувствительны к ожиданиям участников рынка.

Keywords: oil, pandemic, economy, dynamics, Azeri Light, Brent

Ключевые слова: нефть, пандемия, экономика, динамика, Azeri Light, Brent

Кризис, который был вызван пандемией, затронул все страны, как развитые, так и развивающиеся. Он ударил по секторам экономики, стабильность которых казалось невозможно поколебать. По мнению экспертов, такое падение производства произошло впервые с 2009 года. Международный валютный фонд подсчитал, что в 2020 г. ВВП США к концу года упал на 5,9%, Евросоюза — на 7,5%, Китая — на 1,2%, Индия - на 1,9%. Глобальные потери от пандемии составили около \$9 трлн, что

больше, чем общий объем ВВП Германии и Японии вместе взятых.

Сжавшейся из-за карантина мировой экономике стало требоваться гораздо меньше энергии, что нанесло мощный удар и по энергетическим концернам, в том числе нефтегазовым. Из-за влияния коронавируса на экономику отрасль пережила один из худших периодов в истории.

В первую очередь, случившееся отразилось на динамике цен на нефть, которые наиболее чувствительны к ожиданиям участников рынка. Постепенное распространение коронавируса и ввод карантинных мер привело к сокращению цен до рекордно низких уровней в апреле 2020 г.

Затем, в результате договоренностей между ведущими странами-нефтепроизводителями и постепенного снятия карантинных ограничений, цены на нефть начали восстанавливаться.

Рис. 1. Котировки Urals, Brent, WTI, ESPO и Dubai (\$/бarr.)

К началу июня 2020 г. цена Brent несколько восстановилась – до уровня \$40/бarr. (рис. 1).

Карантинные меры, изоляция и социальное дистанцирование стали крайне негативными факторами для транспортного сектора, который является ключевым потребителем нефтепродуктов в мире. На него приходится свыше двух третей глобального спроса на нефтепродукты. Доля нефтехимии (вторая по объемам потребления нефтепродуктов отрасли) составляет лишь 12 %.

На сегодняшний день большинство крупных экономик прошли «пик» нескольких волн пандемии. Соответственно, наиболее строгие карантинные ограничения, которые действовали в апреле

2020 г., в мае–июне начали постепенно ослабляться. Итоги этого «пика» были неутешительными для транспортного сектора. В апреле 2020 г. количество авиаперелетов сократилось на 80 % (г/г), дорожный трафик – примерно на 25 % (г/г), а объем морских перевозок – на 20 % (г/г). Однако снятие ограничений носил постепенный характер, поэтому уровень экономической активности в ряде ключевых секторов-потребителей нефтепродуктов (промышленности, авиации и морских перевозок) еще немного сократились в годовом выражении, тогда как восстановление спроса со стороны автомобильного (дорожного) транспорта шли быстрее, чем ожидалось ранее (рис. 2).

Рис. 2. Оценки уровня активности (г/г) для ключевых секторов потребления ЖУВ(%)

По имеющимся оперативным данным, спад добычи нефти в США в апреле и мае 2020 г. оказался сильнее, чем прогнозировалось: – 1,5 млн барр/сут. за два месяца.

По прогнозам Rystad, добровольные ограничения добычи нефти в США в июне 2020 г. составляли уже 1,6 млн барр/сут., а общее снижение добычи достигло – 2,2 млн барр/сут. по сравнению с мартом 2020 г.

Важным фактором, влияющим и на динамику мировых цен на нефть является проблема запасов нефти и нефтепродуктов, накопленных в период пика распространения пандемии в марте–мае 2020 г. и перспективные оценки заполненности нефтехранилищ (рис. 3).

Рис. 3. Мощность и заполненность хранилищ для нефти и нефтепродуктов в мире на начало мая 2020 г. (млн барр.)

США, обладающие наибольшим объемом хранилищ для нефти и нефтепродуктов (по состоянию на сентябрь 2019 г. рабочий объем хранилищ для сырой нефти и нефтепродуктов в Америке составлял около 2,88 млрд барр.), продемонстрировали резкий рост запасов сырой нефти в апреле, а нефтепродуктов – в апреле и мае 2020г.

Азербайджан в период кризиса.

Международные организации прогнозировали для Азербайджана более благоприятную ситуацию, чем для соседних стран. Действительно, как и в

прогнозах, спад экономики Азербайджана, характеризовалась более низкими значениями, чем в Армении и Грузии. Если в Грузии за первые 5 месяцев года спад составлял 5.4%, в Армении 3.9%, то в Азербайджана 1.7% (в том числе нефтепродуктов 1.7%, нефтяной сектор упал на 2.1%). Это, однако, не означает, что спад и по итогам года в Азербайджане был меньше, чем в соседних странах; вполне может случиться, что влияние на нефтяные доходы и опосредованное – на инвестиции в несырьевую экономику – будет более долгосрочным, чем у соседей. За первые 5 месяцев динамика выглядела так:

Таблица 1.

Макроэкономические показатели, характеризующие ситуацию в Азербайджане в январе-мае 2020 года

	Январь-май	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
Валовой внутренний продукт	98.3	102.4	103.2	97.6	97.5	91.0
Нефтепродукты	97.9	104.8	108.6	97.1	86.3	92.5
Капитальные инвестиции	97.2	112.6	112.8	94.0	78.5	88.0
Доходы населения, реальные	98.4	104.0	107.8	99.3	82.0	99.0

Азербайджанские доходы от продажи энергоносителей также сократились и, как следствие, наряду с ростом расходов ГНФАР, сокращаются и его доходы. В марте-мае основной причиной убытков Азербайджана было снижение нефтяных цен. На протяжении мая нефтяные цены росли, но достигнув коридора в 40-45 долларов за баррель, они почти прекратили рост и стабилизировались на

этом уровне и долго не могли вернуться к докризисным показателям. А основным покупателем азербайджанской нефти – Италия, ставшая символом коронавирусной пандемии в марте 2020 года. Вследствие этого, сократилась и добыча азербайджанской нефти, в физическом, а не только в стоимостном выражении.

График 1. Динамика физического объема добычи нефти в Азербайджане и динамика мировых цен на нефть марки Brent

В мае-июне добывалось в среднем 650 тыс. баррелей в сутки против 765 тыс. в прошлые месяцы, так что снижение составило 15%. При этом, главной причиной этого сокращения стало то, что в декабре 2016 года Азербайджан присоединился к сделке ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вместе со странами, не входящими в ОПЕК. Азербайджан обязался сократить добычу нефти на 164 тыс. баррелей в сутки – с 718 тыс. баррелей в сутки (октябрь 2018 года) до 554 тыс. баррелей.

Стоит также учитывать, что азербайджанская нефть стоит несколько больше, чем WTI и Brent. Средние котировки Azeri Light выше, чем Brent на 3 доллара. Это облегчает задачу Азербайджана по достижению необходимой цены на нефть, поскольку в бюджете записана нефтяная цена 55 долларов за баррель, а сейчас Azeri Light стоит 46 долларов. В среднем на протяжении первых 6 месяцев цена Azeri Light составляла около 42 долларов.

График 2. Динамика цены нефти Azeri Light за 4 года

Но стоит понимать, что восстановление цены на нефть происходит в основном благодаря сокращению добычи. Спрос вырастет не так быстро. В-первых, хранилища по-прежнему заполнены, во-вторых, не восстановилась экономическая активность и потребление.

Таким образом, сегодня можно с уверенностью утверждать, что мировой рынок нефти прошел «дно», связанное с эффектом обвального снижения спроса на нефть и нефтепродукты, обусловленного «карантинизацией» большинства экономик мира из-за пандемии COVID-19.

Вывод

Хотя среднесрочные и долгосрочные последствия кризиса еще не стали очевидными, необходимо их просчитывать. Эффективное экологическое управление и соответствующие стандарты, которые были ключевыми моментами до пандемии, по-прежнему должны включаться в бизнес-планы, чтобы обеспечить устойчивость в мире после COVID-19.

1. Сфера недропользования испытывает на себе те же негативные эффекты пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, что и другие сектора экономики, наиболее серьезными из которых

остаются вынужденное приостановление деятельности, нарушение глобальных логистических цепочек и сокращение платежеспособного спроса.

2. Во многих случаях спровоцированная пандемией кризисная ситуация вывела на передний план уже известные структурные проблемы национальных экономик, такие как чрезмерная зависимость бюджетов от экспорта полезных ископаемых, дисбаланс импорта и экспорта, отсутствие диверсификации источников сырья.

3. Применение информационных технологий, внедрение которых активизировалось на фоне пандемии, позволяет существенно сократить себестоимость наиболее затратных составляющих недропользования: геологоразведки, бурения, транспортировки.

Список литературы:

1. [http://15961.pbworks.com/f/Cooper.2003.OP ECRewiew.PriceElasticityofDemandforCrudeOil.pdf](http://15961.pbworks.com/f/Cooper.2003.OP%20Review.PriceElasticityofDemandforCrudeOil.pdf)
2. <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/08/13/881962-dobicha-nefti-2022>
3. <https://oilcapital.ru/article/general/05-04-2022/neft-i-gaz-v-marte-2022>
4. https://www.fxmag.ru/news=76263_prognoz_cen_na_neft_na_2022_god/
5. https://azertag.az/ru/xeber/Cena_azerbaidzhanskoi_nefti_podorozhala-2103434